

Mario Rivas, director de *Una historia feliz* (2009)

Las funciones musivisuales de *Una historia feliz*¹

Rafael Guzmán
Universidad de las Artes
Guayaquil, Ecuador
rafael.guzman@uartes.edu.ec

TÍTULO: Las funciones musivisuales de *Una historia feliz*

Resumen: La relación entre música y animación es una de las zonas más inexploradas de la musicología y las investigaciones cinematográficas en general. Particularmente la simbiosis entre cine animado cubano y la música que lo ha acompañado a lo largo de los últimos 60 años, carece de trabajos investigativos profundos que puedan valorarla, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de compositores que han contribuido en esta área del cine en la isla. En el presente artículo se pretende realizar un análisis de la música compuesta para el dibujo animado *Una historia feliz* (2009) del realizador Mario Rivas Monzón (Villa Clara, 1939), tomando como base conceptual las funciones musivisuales que propone Alejandro López Román.

Palabras claves: cine de animación, música y cine, musivisual, música y animación.

TITLE: Musivisual functions of *Una historia feliz*

Abstract: The relationship between music and animation is one of the most unexplored areas of musicology and cinematographic research in general. Particularly the symbiosis between Cuban animated cinema and the music that has accompanied it throughout the last 60 years, lacks in-depth investigative works that can assess it, taking into account the quality and quantity of composers who have contributed in this area of cinema in the island. This article aims to carry out an analysis of the music composed for the cartoon *Una historia feliz* (2009) by the director Mario Rivas Monzón (Villa Clara, 1939), taking as a conceptual basis the musical functions proposed by Alejandro López Román.

Keywords: animated cinema, music and film, musivisual, music and animation.

1 https://www.youtube.com/watch?v=qkdqpsaCuBA&t=81s&ab_channel=RafaelGuzm%C3%A1nBarrios

Introducción

A pesar de ser con frecuencia subestimada, desapercibida u olvidada, la música compuesta para audiovisuales es un arte funcional, práctico y necesario. Subordinada a la presencia de la imagen, el discurso sonoro en la animación tendrá la responsabilidad fundamental de darle vida a lo irreal y credibilidad a la historia. De todos los elementos que conforman el audiovisual, es posiblemente la música quien establece una conexión más directa con la audiencia, pues actúa de forma misteriosa en el subconsciente del espectador.

De forma general, la música para audiovisuales siempre cumple una función determinada en su acompañamiento a la parte visual y tiene características singulares, por lo que ya podemos hablar de un lenguaje diferente,² pues se asume que el trabajo del compositor cinematográfico es específico y diferenciado, y ya puede distanciarse de los conceptos tradicionales de composición musical. En ese camino, López Román se plantea la posibilidad de la existencia de un nuevo lenguaje visual-musical, con sus propias reglas y peculiaridades, el *Lenguaje Musivisual*, el cual lo define como

74

[...] un lenguaje específico de la música situado en el cine y desde el cine, entendido no sólo desde su punto de vista estructural, rítmico y sonoro-material, sino también desde las relaciones semióticas y de significado en relación con la interacción que establece con la imagen y el argumento.³

En particular, la música en el género de animación para niños es un elemento de vital importancia sensorial, y significativo corpus a la imagen.⁴ Actualmente este género es muy amplio, y de acuerdo a las técnicas de animación empleadas, el público hacia el cuál va orientado, el contenido de la historia, el tiempo de duración, el lenguaje del compositor, las necesidades del realizador y hasta las relaciones co-

2 Alejandro López Román. *Análisis musivisual: una aproximación al estudio de la música cinematográfica* (Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2014): 89-90.

3 López Román. *Análisis musivisual...*, 91.

4 Paloma Yebenes. "La música en el mundo de la animación". *Contratexto Digital*. Año 5, N° 6. Lima. ISSN: 1993-4904. 2007, 2.

municacionales entre ellos, entre otros factores, determinarán un tipo de música u otro.

De acuerdo a mi experiencia y estilo de diseñar música para animaciones, componer para un corto de dibujos animados es una forma de crear música en concordancia a las necesidades de las animaciones de tiempo limitado, es decir, componer para restringidos períodos temporales y la imposibilidad de desarrollar las ideas musicales. No confundir con el estilo puntillista de componer, donde el protagonista es la escasez de sonidos, la fuerte presencia de silencios, y los marcados y frecuentes contrastes de todo tipo. En la creación musical para animaciones como la que se analiza, las ideas musicales se exponen, pero es imposible desarrollarlas debido a las necesidades de cambio que exige la imagen. Es inevitable la constante fragmentación donde los protagonistas son las células rítmicas y/o melódicas, los subrayados de los acontecimientos, la importancia del color de los sonidos, así como la explotación de los símbolos antropológicos desde el discurso sonoro.

A la pregunta de cuál sería el elemento determinante para las decisiones creativas durante el proceso de composición, diría que el ritmo, ya sea insertando ritmo a la imagen o transfigurando su percepción. Los cortes en la edición deben ser cuidadosamente manejados por el compositor, ya que esas costuras (visibles o invisibles) van a incidir directamente en los tiempos de la animación. En ese sentido, se lograrán las rupturas y las continuidades en dependencia de las necesidades de la historia. El movimiento y el sonido, considerados como un solo elemento, son protagonistas indiscutibles en un dibujo animado, y resulta imprescindible su estudio y análisis en el género de animación.⁵

Ambas, música e imagen, están abrazados por el tiempo, e internamente una serie de pares contrarios regirán sus conflictos: movimiento-reposo, tensión-relajación, ascenso-descenso, condensación-rarefacción, entre otros; y para tratar de solucionarlos creativamente, el compositor debe contestarse algunas necesarias interrogantes: ¿qué lenguaje musical se utilizará teniendo en cuenta todos los medios expresivos?, ¿qué personajes u objetos necesitan música?, ¿dónde entra y sale la música?, ¿qué rol jugará en las escenas

⁵ Diego Calderón, Josep Gustems, Jaume Duran. "Música y movimiento en Pixar: las UST como recurso analítico". *Revista de Comunicación Vivat Academia* (ISSN: 1575-2844. Septiembre 2016 Año XIX N° 136): 82-94.

donde se imbricará?, ¿qué función tiene cada Cue⁶ en la historia?, ¿cuántos y cuáles serán los puntos de sincronización?, ¿qué ritmo tienen los planos y sus contrastes?, entre otras importantes preguntas. Las respuestas a estas y otras preguntas decidirán las maneras de contribuir desde la música para la trasmisión de emociones, conceptos e ideas, así como lograr una cohesión sonora acorde a la historia que se cuenta.

De forma general los elementos que conforman la estructura musical de un audiovisual son los siguientes:

Tema inicial (acompaña los créditos iniciales),
Tema final (destinado a los créditos finales),
Tema(s) principal(es) (son los protagonistas del audiovisual y pudiesen o no coincidir con los Temas inicial y final),
Temas secundarios,
Subtemas (fragmentos de uno de los anteriores) y
Leitmotiv (fragmentos o motivos cortos para referenciar elementos).⁷

76 La música del animado que se analiza en la presente investigación está conformada por: tema inicial (solo se emplea en el comienzo), un tema principal (se utiliza tres veces), tema final (que se utiliza previamente una vez durante el desarrollo del corto), tres temas secundarios (que caracterizan a la familia campesina que describe el niño, a Obregón como personaje, y después a Obregón con sus animales trabajando, en ese orden de aparición). El resto de la música utilizada puede considerarse como misceláneas sonoras necesarias para acompañar y darle vida a la animación.

Desde el año 2008 hasta el 2018 colaboré con los Estudios de Animación del ICAIC⁸ componiendo la música de más de 100 películas

⁶ A cada fragmento de música que se utiliza en la película se le denomina *Cue*.

⁷ Olaya Maldonado, Oscar Javier. "Música para cine. Composición y producción de la música original para el cortometraje animado 'El Mercader de Sueños'" (Tesis. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes, Departamento de Música. Junio, 2009): 15-17.

⁸ Los Estudios de Animación del ICAIC es una institución perteneciente al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) del Ministerio de Cultura en Cuba, y se dedica a la realización de obras audiovisuales. En 1960 se funda el Departamento de Dibujos Animados (DDA), cuyos antecedentes pueden hallarse en los comerciales para televisión y semejantes producciones aisladas. Tras el desarrollo del movimiento cultural cubano, se convirtió en el 2003 en los actuales Estudios de Animación del ICAIC, institución que lidera la realización de animados en la isla (<http://www.animadosicaic.cult.cu/es/los-estudios/historia/>).

animadas. Para la presente investigación se propone un primer acercamiento al análisis de las funciones musivisuales en el dibujo animado *Una historia feliz* del director Mario Rivas, partiendo de algunas propuestas conceptuales del investigador español Alejandro López Román.

Funciones musivisuales en *Una historia feliz*

Antes de comenzar el análisis se consideraron primeramente las funciones que propone Xalabarder, las cuales divide en cinco grupos: 1. Por su comunicación: música necesaria y creativa; 2. Por su origen: música original, preexistente y adaptada; 3. Por su aplicación: música diegética e incidental; 4. Por su actitud: música empática y anempática; y 5. Por su vinculación: música integrada.⁹

Sin embargo, las funciones que propone López Román son más abarcadoras y a la vez específicas, por lo que encontramos en ellas una base teórica mucho más completa. En ese sentido, y sentadas ya las bases teóricas del lenguaje musivisual, Román propone 30 posibles funciones de la música en el audiovisual (aunque también declara que pudiese haber más). Es necesario subrayar que las funciones musivisuales no son compartimentos estancos, sino que muchas veces se complementan y se presentan varias de ellas en determinados planos o escenas.

El animado que se analiza tiene una duración de 7 minutos y 16 segundos, y aborda las fantasías de un niño que desea hacer un cuento, hasta que logra componer una historia que porta un bello mensaje de amor y amistad. La música está compuesta durante la etapa de posproducción del animado, y es totalmente original destinada para el corto, por lo que no se utilizó música previamente creada. Se utilizaron *samplers* de bancos de sonidos, pero también fueron interpretados y grabados los pianos, las flautas y los clarinetes presentes en la banda sonora.

A continuación, se detalla en qué momento, cómo y por qué cada función se manifiesta en el animado, y se determina hacerlo en el orden cronológico en que ocurre el animado con el objetivo de facilitarle al lector la secuencia del análisis realizado:

⁹ Conrado Xalabarder. *Música de cine, una ilusión óptica: Método de análisis y creación de Bandas sonoras* (Barcelona: LibrosEnRed, 2006): 28.

De 0:00 a 0:37 tema inicial, música de discoteca. Única diégesis en todo el dibujo animado y se evidencia cuando en el segundo 37 el niño saca el mando y apaga la música. Aquí la música cumple dos funciones: 'anticipativa' pues colabora con preparar a la audiencia para una inminente sorpresa, e 'informativa', ya que también ayuda en la atención sobre eventos importantes que aparecen en pantalla.

En el espacio temporal de 0:40 a 1:15 aparece el tema principal con una melodía cantáble de piano acompañada con cuerdas, que contrastará con la música disco de la escena anterior. Existen determinados momentos sincrónicos entre la imagen y la música como la introducción de flauta, piano y arpa con los recorridos del papel y el lápiz. La función 'cinemática' se manifiesta cuando se subraya la acción física (*underscoring*), aunque esta función se aplica en mayor o menor grado a lo largo del animado sin llegar al extremo del *mickeymousing*. Por otro lado, este tema también proporcionará función 'unificadora' ya que tendrá dos participaciones más en el transcurso del corto.

78 En 0:16 se contrasta timbre y registro con irrupción de la tuba representando al elefante. Aquí la función 'plástico-descriptiva' se expone de manera sencilla; sin embargo, desde 1:35 a 1:56 el contrapunto de los instrumentos de cuerdas (tema secundario 1) está asociado a la numerosa familia que se describe, manifestándose una función plástico-descriptiva con otra connotación y profundidad.

Desde 2:00 a 2:42 se vuelve a contrastar con fuerza, pero ahora mediante el género musical. El viejito Obregón es descrito con música campesina cubana (tema secundario 2), donde comienzan cantando los clarinetes acompañados de las congas. El criterio fundamental de selección de los clarinetes radicó en una intención de recordar y homenajear a Compay Segundo que interpretaba ese instrumento en su agrupación. En estos planos se cumplen dos funciones fundamentales: la 'local-referencial', en este caso la evocación de una cultura o localización, y por el otro la función 'pronominal', donde se caracteriza al personaje como un campesino de la tercera edad.

En el intervalo de 2:47 a 3:29 se puede escuchar el Cha cha chá del viejito Obregón (tema secundario 3). Este ritmo típico de la música cubana cumple función 'local-referencial', evocando el trabajo del personaje en las zonas rurales de Cuba.

3:30 a 3:39. Vuelve el tema principal a escucharse por segunda vez para cumplir su función 'unificadora', y de esa forma contribuir a la cohesión del animado.

Aproximadamente en la mitad del corto, de 3:40 a 4:11, se celebra la fiesta de Obregón con música campesina cubana y bailable. Nuevamente el discurso musical cumple doble función: 'local-referencial' (cultura o localización geográfica) y 'unificadora', pues este es el tema utilizado en los créditos finales.

De 4:25 a 4:48 se contrasta nuevamente en género y timbre para ilustrar personajes malos, por lo que la música asume una función pronominal, caracterizando a los personajes que menciona el protagonista.

La función 'elíptico-temporal' interviene de 4:57 a 5:09 sugiriendo la evocación del paso del tiempo, a pesar de que el niño lo declara en su monólogo. La música contribuye con sus medios expresivos; el clarinete, la flauta y el arpa se retoman buscando determinada coherencia tímbrica, pues ya se habían utilizado en los planos iniciales.

Por tercera y última vez aparece el tema principal (5:10 a 6:08) para musicalizar el envejecimiento de Obregón y el inexorable paso del tiempo. En estos cruciales planos las funciones 'emocional', 'elíptico-temporal' y 'unificadora', actúan para darle vida a esta parte de la historia. La creación de una emoción o sentimiento en el espectador y la evocación del paso del tiempo, a pesar de que nuevamente el protagonista lo declara, son responsables en buena medida de música que contribuye con el juego de sus medios expresivos.

De 6:16 a 7:14 se vuelve a emplear nuevamente la sincronía imagen-sonido con timbres aislados de clarinete y cuerdas, e inmediatamente solo la introducción del tema principal buscando fortalecer aún más la unidad del corto. La música cumple con la función cinematográfica subrayando la acción física de la imagen.

Culmina en 7:15 con los créditos finales reutilizando la música de la fiesta de Obregón: cubana, campesina y bailable (tema final). A manera de despedida alegre y optimista, la música retoma la función 'local-referencial', evocando una cultura o localización geográfica, y la función 'unificadora' a manera de cierre garantizando la cohesión sonora, y evitando el uso de nuevas fórmulas sonoras que puedan desorientar a la audiencia.

Conclusiones

Después de estudiar estas funciones musivisuales, y haber realizado el análisis del animado *Una historia feliz*, se llega a la conclusión que las funciones presentes en el cortometraje estudiado son las siguientes: 1. Función informativa: Atraer la atención sobre importantes acontecimientos en la historia; 2. Función anticipativa: preparar al público para una sorpresa; 3. Función cinemática: apoyar las acciones producidas; 4. Función plástico-descriptiva: subrayar elementos y acontecimientos visuales; 5. Función local-referencial: presencia de una cultura o geografía determinada; 6. Función pronominal: caracterizar a un objeto o personaje; 7. Función elíptico-temporal: representar el paso del tiempo; 8. Función emocional: generar una emoción en el espectador; y 9. Función unificadora: dar cohesión al animado.

80 Es necesario aclarar que durante el proceso de composición musical lo más importante es tener una profunda comunicación con el equipo de realización del animado, especialmente con el director, e involucrarse emocionalmente con la historia que se cuenta. Es decir, el compositor no está calculando la función precisa que tendrá su música en un plano determinado, sino de qué manera el discurso sonoro se imbrica y ayuda a contar mejor la historia. En ese sentido, la música es la pintura adecuada (color, textura, intensidad, entre otros factores) que cubre y engalana la nueva edificación; el compositor es el último eslabón creativo de la cadena, pero que puede estar generando ideas desde la gestación del guion.

Referencias bibliográficas

- Calderón Diego, Gustems Josep, Duran Jaume. "Música y movimiento en Pixar: las UST como recurso analítico". *Revista de Comunicación Vivat Academia*. ISSN: 1575-2844. Septiembre 2016, año XIX, N° 136. Pp. 82-94.
- López Román, Alejandro. "Análisis musivisual: una aproximación al estudio de la música cinematográfica". Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2014.
- Olaya Maldonado, Oscar Javier. "Música para cine. Composición y producción de la música original para el cortometraje animado 'El Mercader de Sue-

ños'". Tesis. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes Departamento de Música. Junio, 2009. Pp. 15-17.

Yebenes, Paloma. "La música en el mundo de la animación". *Contratexto Digital*. Año 5, N° 6. Lima. ISSN: 1993-4904. 2007.

Xalabarder, Conrado. "Música de cine, una ilusión óptica: Método de análisis y creación de Bandas sonoras". Barcelona: LibrosEnRed, 2006.

Internet

<http://www.animadosicaic.cult.cu/es/los-estudios/historia/>